

HUQUQ NORMALARINI SHARHLASHNING HUQUQ TIZIMIDA TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

Urunboyev Jo'rabek Kodir o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti,
Ommaviy huquq fakulteti 1-bosqich talabasi
email: urunboyevjorabek5@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19676197>

Annotatsiya: Mazkur maqolada huquqiy normalarni sharhlashga oid ilmiy-nazariy asoslar va amaliy asoslar tahlil qilinadi. Shu jumladan, huquq normalarni sharhlash o'zi nima ekanligi, uning turlari, xususan, rasmiy sharhlash, norasmiy sharhlash, normativ sharhlash, kazual sharhlash, cheklangan sharhlash, aynan sharhlash, kengaytirilgan sharhlash batafsil tahlil qilinadi. Bundan tashqari huquq normalarini sharhlashning usullari, jumladan, grammtik usul, tizimli usul, mantiqiy usul, tarixiy-siyosiy usul, maxsus-yuridik usul, funksional usullar normativ-huquqiy hujjatlardan foydalangan holda nafaqat ilmiy-nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Sharhlash, huquq normasi, subyekt, doktrinal sharhlash, ijtimoiy munosabatlar, ilmiylik, rasmiy sharh.

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

Урунбоев Жўрабек Кодир ўғли

Ташкентский государственный юридический университет,
Студент 1-го курса факультета публичного права
E-mail: urunboyevjorabek5@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются научно-теоретические и практические основы толкования правовых норм. В частности, рассматривается сущность толкования правовых норм и его виды, включая официальное, неофициальное, нормативное, казуальное, ограниченное, буквальное и расширительное толкование. Кроме того, в статье на основе нормативно-правовых актов подробно исследуются методы толкования, такие как грамматический, системный, логический, историко-политический, специально-юридический и функциональный методы, которые анализируются не только с научно-теоретической, но и с практической точки зрения.

Ключевые слова: Толкование, норма права, субъект, доктринальное толкование, общественные отношения, научность, официальное толкование.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INTERPRETATION OF LEGAL NORMS IN THE LEGAL SYSTEM

Urunboyev Jorabek Kodir ugli

Tashkent State University of Law, 1st-year student of the Faculty of Public Law
E-mail: urunboyevjorabek5@gmail.com

Abstract: This article analyzes the scientific, theoretical, and practical foundations of the interpretation of legal norms. It explores the definition of legal interpretation and its various

types, specifically official, unofficial, normative, casual, restrictive, literal, and extensive interpretation. Furthermore, the article provides a comprehensive analysis of the methods of interpretation, including grammatical, systemic, logical, historical-political, special-legal, and functional methods. These approaches are examined not only from a theoretical perspective but also through practical application using relevant normative-legal acts.

Keywords: Interpretation, legal norm, subject, doctrinal interpretation, social relations, scientific approach, official interpretation

Huquq normalarini sharhlash bu huquq normalarining maqsadi, mazmuni va mohiyatini aniqlash va tushuntirishga yo'naltirilgan faoliyat hisoblanadi.¹ Huquq normalarini sharhlashning bir qator o'ziga xos xususiyatlari olimlar tomonidan e'tirof etiladi. Misol uchun, Sh.A.Saydullayevning fikricha, huquq normalarini sharhlashda mazkur faoliyat natijasida har qanday yozma manbalarning emas, balki huquq normalarining mazmun va mohiyati sharhlanadi. Ikkinchidan, huquq normalarini sharhlash huquqiy tartibga solishning zaruriy sharti sifatida maydonga chiqadi. Uchinchidan, qonunda belgilangan hollarda mazkur faoliyat vakolatli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. To'rtinchidan, sharhlash natijalariga majburiylik tusi beriladigan bo'lsa, maxsus huquqiy (sharhlash) hujjatlari bilan mustahkamlab qo'yiladi. Shuningdek, professor Najimov va M.Axmedshayevaning fikricha, huquq normalarini sharhlash masalasi uchta muhim jihatni o'z ichiga oladi. Avvalo, tatbiq etiladigan huquqiy normalarni sharhlovchi subyektlarni aniqlash (bular-davlat organlari:davlat hokimiyatining oliy va mahalliy vakillik organlari; ijro etuvchi organlar: Prezident, Vazirlar Mahkamasi, viloyatlar, tumanlar, shaharlar hokimlari, turli vazirliklar va davlat qo'mitalari; huquqni muhofaza qiluvchi organlar: sud, prokuratura, adliya, ichki ishlar idoralari va boshqalar: jamoat birlashmalari, mansabdor shaxslar, mansabdor shaxslar va fuqarolar); Ikkinchidan, tatbiq etiladigan huquq normalarining mazmunini aniqlash uchun mantiqiy, grammatik, tarixiy va tizimli usullar qo'llaniladi; Uchinchidan, tatbiq etilayotgan normalarning hajmi bo'yicha va yuridik kuchiga qarab sharhlashdir. Huquq normalarini sharhlashning bir qancha turlari mavjud. Jumladan, Professor Saburov va Sh.A.Saydullayevning fikricha, huquq normalari tushuntirish natijasida kelib chiqadigan yuridik oqibatlariga ko'ra rasmiy va norasmiy sharhlashga bo'linadi.² Ammo professor X.T.Odilqoriyev esa huquq normalarni umuman boshqa me'zon asosida rasmiy va norasmiyga ajratadi. Bu me'zon subyektlarga qarab ajratishdir. Rasmiy sharhlashning mohiyatini tushuntiradigan bo'lsak, u vakolatli subyektlar, ya'ni davlat organlari va mansabdor shaxslar tomonidan amalga oshiriladi, u maxsus hujjatlar bilan mustahkamlanadi va huquq subyektlari uchun majburiy xarakterga ega bo'ladi. Sharhlashning bunday turi yuridik oqibatlar keltirib chiqaradi va yuridik ahamiyatga egadir. Professor Yusuvaliyeva, M.Axmedshayeva va Najimovning fikricha, rasmiy sharhlash bu turmushda qo'llaniladigan huquqiy normalarni rasmiy tushuntirish vakolatli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Bunday sharhlash vakolati O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, Prezident, Vazirlar Mahkamasi, vazirliklar, davlat qo'mitalari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va Vazirlar Kengashiga berilgan. "O'zbekiston Respublikasi Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi qonunning 55-moddasiga muvofiq, rasmiy sharhlash normativ-huquqiy

¹ Darslik. X.T.Odilqoriyev-Toshkent:Yuridik adabiyotlar Publish, 2025

² Saburov, Sh.A.Saydullayev. Davlat va huquq nazariyasi/O'quv qo'llanma.-Toshkent:TDYI, 2011

hujjatda noaniqliklar topilgan, u amaliyotda noto'g'ri yoki ziddiyatli tarzda qo'llanilgan taqdirda amalga oshiriladi. Endi rasmiy sharh berish vakolatiga ega bo'lgan subyektlarni ko'rib chiqamiz. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga rasmiy sharhni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi beradi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining qarorlariga rasmiy sharhni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisning tegishli palatalari beradi. Qonunosti hujjatlari normalariga rasmiy sharhni esa ularni qabul qilgan organlar beradi. Shu joyida bir muhim qoida bor, ya'ni normativ-huquqiy hujjatlarni rasmiy sharhlar jarayonida ularga normalarini aniqlashtirishga qaratilgan tuzatishlar, o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi. Rasmiy sharhlar ham o'z navbatida ikki turga bo'linadi. Birinchidan, normativ sharhlar va ikkinchidan kazual sharhlar. Professor X.T.Odilqoriyevning fikricha, normativ sharhlar umumiy xarakterga bo'lib, uning natijalari huquqni qo'llashda majburiy ahamiyatga ega bo'ladi. Normativ sharhlar yangi huquqiy normalar yaratilmaydi, balki harakatdagi huquqiy normaning mazmuni tushuntiriladi. Bunday sharhlar natijalari huquqni tatbiq etish jarayonida umumiy qoida sifatida qabul qilinadi, cheklanmagan miqdorda hayotda vujudga keluvchi ijtimoiy munosabatlarga qo'llanadi hamda huquqiy munosabat ishtirokchilarining keng doirasiga taalluqli bo'ladi³. Professor Sh.A.Saydullayevning fikricha, normativ sharhlar bu keng doiradagi shaxs va hodisalarga qaratilgan sharhlar bo'lib, huquq ijodkorligi subyektlari tomonidan amalga oshiriladi. Endi normativ sharhlar bo'yicha Professor Z.M.Islomovning fikrini tahlil qilamiz. Professor Z.M.Islomovning fikricha, normativ sharhlar bu ijtimoiy munosabatlar doirasiga nisbatan amalga oshiriladigan va takror-takror qo'llashga mo'ljallangan huquq ma'nosini tushuntirishdir. Huquqni sharhlarining normativligini tushuntirishning davlat tomonidan majburiylik sifatida, uni takror-takror qo'llash mumkinligi sifatida, tushuntirishning ijtimoiy munosabatlar keng doirasiga tatbiq etilishi sifatida anglashimiz kerak. Normativ sharhlar ham ikki turi keltirilgan. Bular autentik sharhlar va legal sharhlar. Professor X.T.Odilqoriyev autentik sharhlar mualliflik sharhlar, legal sharhlar esa ruxsat berilgan sharhlar ham deb aytgan. Sh.A.Saydullayevning fikricha, autentik sharhlar bu aktini chiqargan organ tomonidan huquqiy normaning sharhlanishi tushunilsa, legal sharhlar esa vakolatli subyektlar tomonidan sharhlanish tushuniladi. Professor X.T.Odilqoriyev autentik sharhlar deganda normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilgan organ tomonidan sharh berilishi tushunilishini bayon etgan. Rasmiy sharhlarining ikkinchi turi bu kazual sharhlar. Autentik sharhlar bo'yicha xorij olimlari ham fikr bildirishgan. Xususan, Professor G.F.Shershenevich shunday deydi: "Autentik sharhlarining kuchi uning ishonarliligida emas, balki uning majburiyligidadir. Qonun chiqaruvchining talqini mantiqqa zid bo'lgan taqdirda ham, u har qalay, qonun kabi hamma uchun majburiydir. Shuning uchun ham autentik sharhlar bu qonunning sharhlanishi emas, balki qonunning o'zidir"⁴. Professor Yusuvaliyevaning fikricha, huquqiy normalarni kazual sharhlarida sud organlari har bir fuqarolik, jinoiy, ma'muriy va boshqa ishlarni ko'rayotganda tegishli huquqiy normalar bilan bu ishlarni ko'rib, hal qilish chog'ida huquqiy normalarni sharhlaydi. Sudning har bir fuqarolik ishi bo'yicha chiqargan qarori yoki jinoiy ishlar bo'yicha chiqargan hukmi huquqiy normalarni kazual sharhlar asosida amalga oshiriladi. Professor X.T.Odilqoriyevning fikricha, kazual

³ Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. 1-nashr-T.; O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, 2009

⁴ Islomov Z.M. Davlat va huquq nazariyasi/T.; Adolat, 2007

sharhlash umummajburiy xarakter kasb etmaydigan, balki huquqiy normani aniq hodisa, hayotiy holatga qo'llash uchun ko'zlangan rasmiy talqin etishdir. Biz yuqorida rasmiy sharhlash va uning turlarini atroflicha tahlil qildik. Endi esa norasmiy sharhlash va uning turlarini tahlil qilamiz. Professor Sh.A.Saydullayevning fikricha, norasmiy sharhlash huquq normalarini sharhlash vakolatiga ega bo'lmagan subyektlar tomonidan amalga oshiriladi. Bu subyektlar sifatida ilmiy muassasalar, olimlar, nodavlat tashkilotlar, amaliyot xodimlarini keltirish mumkin. Ular huquq normalarini tushuntirishni tavsiya va maslahat berish kabi shakllarda amalga oshiradi. Tushuntirishnin bunday turi yuridik jihatdan majburiy ahamiyatga ega bo'lmaydi. Ammo Professor X.T.Odilqoriyevning fikricha, norasmiy sharhlashning ahamiyati, uning ishonarliligi, ilmiy asoslanganligi hamda ushbu faoliyatni amalga oshirayotgan shaxslarning shaxsiy obro'-e'tiboriga bog'liqdir.⁵ Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharhlar, Jinoyat kodeksiga sharhlar, Fuqarolik kodeksiga sharhlar. Professor Najimov, Yusuvaliyeva va M.Axmedshayevaning fikricha, norasmiy sharhlash qonunlarni takomillashtirishga, huquqni muhofaza etuvchi organlar faoliyatini yaxshilashga, qonunchilikni mustahkamlashga yordam beradi. Professor Saburov va Sh.A.Saydullayev norasmiy sharhlashning uchta turini keltirib o'tgan. Birinchisi, ilmiy sharhlashdir. Ilmiy sharhlash bu huquq sohasidagi mutaxassislar, olimlar tomonidan amalga oshiriladigan va ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan norasmiy sharhlashdir. Ushbu sharhlash turi o'zining ilmiylik xususiyati bilan ajralib turadi. Professor X.T.Odilqoriyevning fikricha, ilmiy sharhlash kundalik faoliyatida bevosita huquqdagi muammolarga duch keluvchi va ularni bartaraf etish bilan shug'ullanuvchi mutaxassis, yurist-olimlarni mavjud huquq normalarining mohiyatini yoritib berishga yo'naltirilgan izohlari tushuniladi. Professor Yusuvaliyeva, M.Axmedshayeva va Najimovning fikricha, norasmiy ilmiy sharhlash ilmiy xodimlar, olimlar, jamoat va davlat arboblari tomonidan darsliklarda, ma'ruzalarda, kitoblarda va ilmiy maqolalarda amalga oshirilishi mumkin. Norasmiy-ilmiy sharhlash huquqiy normalarni amaliyotga bog'lab, kishilarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Professor Z.M.Islomov ilmiy sharhlashni nazariy yoki doktrinal sharhlash sifatida ham bayon etadi. Uning fikricha, doktrinal sharhlash ilmiy xususiyatga ega bo'ladi va huquqshunos olimlarning maqolalari, monografiyalari va aholi oldidagi og'zaki chiqishlarida namoyon bo'ladi.⁶ Amaliyotchi-yuristlar uchun majburiy bo'lmaganiga qaramay, bunday tushuntirishlar, baribir huquqiy normalarni tushunish va qo'llashda bir xillikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Norasmiy sharhlashning ikkinchi turi sifatida kasbiy sharhlash e'tirof etiladi. Professor X.T.Odilqoriyevning fikricha, kasbiy sharhlash bu kundalik amaliyotda xizmat faoliyati nuqtayi nazaridan doimiy ravishda shug'ullanadigan huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining mavjud huquq normalarini mazmun va mohiyatini yoritishga qaratilgan fikri va mulohazalari tushuniladi.⁷ Kasbiy sharhlash bilan asosan sudya, prokuror, tergovchi, advokat, notarius va boshqa yuridik kasb vakillari shug'ullanishi mumkin. Shu joyida bir muhim jihatga alohida e'tibor berish kerak, y'ni professor Z.M.Islomov o'z darsligida kasbiy sharhlash haqida so'z yuritmagan. Z.M.Islomov norasmiy sharhlashni uchga emas, balki ikki turga bo'lgan, nazariy va odatiy sharhlashlar. Professor Sh.A.Saydullayev esa kasbiy sharhlashni malakali

⁵ Darslik, X.T.Odilqoriyev-Toshkent:Yuridik adabiyotlar Publish, 2025

⁶ Islomov,Z.M.Davlat va huquq nazariyasi/T,;Adolat,2007

⁷ Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. 1-nashr-O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, 2009

sharhlash sifatida ham e'tirof etadi. Lekin professor M.Axmedshayeva, Najimov, Yusuvaliyevlar esa o'z darsliklarida norasmiy sharhlashning faqat ilmiy turiga ta'rif bergan xolos, ammo kasbiy va oddiy sharhlash haqida fikr yuritmaganlar. Endi biz norasmiy sharhlashning uchinchi turi, ya'ni oddiy sharhlashni ko'rib chiqamiz. Professor X.T.Odilqoriyevning fikricha, oddiy sharhlash bu huquqiy faoliyat sohasida mutaxassis bo'lmagan fuqarolar kundalik hayotda yuzaga keladigan huquqqa oid hodisa va harakatlarga nisbatan o'zining subyektiv fikrini bildirishi hamda o'zining huquqiy bilimi darajasida huquqqa oid masalaning mazmunini aniqlashidir. Ammo professor Sh.A.Saydullayev esa oddiy sharhlash deganda maxsus huquqiy bilimga ega bo'lmagan har qanday shaxs tomonidan huquqni anglash va tushuntirish tushunilishini aytib o'tgan. Professor Z.M.Islomov esa oddiy sharhlashni odatiy sharhlash sifatida ta'kidlab, huquqshunoslikda mutaxassis bo'lmagan fuqarolar tomonidan huquqni odamlar ongiga yetkazish va tushuntirishda o'z ifodasini topishini aytadi. Z.M.Islomov odatiy sharhlash to'g'risida shunday deydi: "Aslida bunday sharhlashning o'zi bo'lishi mumkin emas. Chunki tor va yuzaki fikrlaydiganlarning huquq normalari to'g'risidagi mulohazalari aslo obyektiv bo'lmaydi va hech qanday amaliy ahamiyat kasb etmaydi⁸. Endi biz huquq normalarini sharhlash usullarini batafsil tahlil qilamiz. Huquq normalarini sharhlash usullari deganda huquqni sharhlovchi subyekt tomonidan ilmiy tafakkurga asoslangan holda huquq normasining mazmunini ochib berish uchun foydalaniladigan muayyan yo'llar tushuniladi. Birinchi sharhlash usuli bu grammatik sharhlash usulidir. Professor X.T.Odilqoriyevning fikricha, grammatik sharhlashda quyidagilarga e'tibor berish lozim: Birinchidan, "Sharhlashning oltin qoidasi"- qonunning biror-bir moddasini sharhlash jarayonida hamma uchun tushunarli bo'lgan, adabiy tildan foydalanish lozim; ikkinchidan, qonun chiqaruvchi organ qonunning matnida adabit til me'yorlaridan chetga chiqqa bo'lsa, sharhlash jarayonida ham xuddi shunday izohlashi lozim; uchinchidan, huquq normasini sharhlashda bir sohaga taalluqli iborani ikkinchi bir taalluqli bo'lmagan sohada ishlatish taqiqlanadi; to'rtinchidan, agar qonun matnidagi ibora mazmuni aniq ifodalanmagan bo'lsa, uni sharhlashda huquqshunoslik fani va amaliyotida keng qo'llanilayotgan so'zlardan foydalanish lozim; beshinchidan, agar qonun biror-bir iborani turli ma'noda tushunishga "ruxsat" bermasa, uni har xil talqin etish mumkin emas; oltinchidan, turli iboralarni asossiz ravishda bir ma'noda qo'llash taqiqlanadi, yettinchidan, qonunning buror-bir so'zini ortiqcha ibora sifatida talqin qilishga yo'l qo'yilmaydi. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 69-moddasida: "Fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi" degan norma mustahkalab qo'yilgan. Ushbu normani grammatik jihatdan sharhlaydigan bo'lsak, "shu jumladan" iborasi muhim rol o'ynaydi. Ushbu bog'lovchi orqali jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyati instituti tarkibiga kirishini va ular fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etishi bildirilmoqda. Grammatik sharhlash usuliga yana bir amaliy misol sifatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlab qo'yilgan quyidagi normani keltirishimiz mumkin: "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senat a'zosi daxlsizlik huquqidan foydalanadilar, ular tegishincha Qonunchilik palatasi yoki Senatning roziligisiz jioiy

⁸ Islomov.Z.M.Davlat va huquq nazariyasi/T,;Adolat, 2007

javobgarlikka tortilishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi yoki sud tartibida beriladigan ma'muriy jazo choralari tortilishi mumkin emas. Ushbu normada Qonunchilik palatasi deputati va Senat a'zosi daxlsizlik huquqidan jinoiy javobgarlikka tortilishida, qamoqqa olinishida yoki sud tartibida beriladigan ma'muriy jazo choralari foydalanishi mumkinligi ifodalangan va ushbu ifodalashni bizga “vergul” va “yoki” degan so'zlar bermoqda, ya'ni “yoki” ayiruv bog'lovchisi bo'lgani sababli u aynan shu turdagi gaplarni bir-biriga bog'lashda qo'llaniladi bunda ham “yoki” so'zini va “vergul” ishlatish orqali Qonunchilik palatasi deputatlari va Senat a'zolarining daxlsizligining to'rt xil usuli ifodalanmoqda. Navbatdagi sharhlash usuli bu tizimli sharhlashdir. Professor X.T.Odilqoriyevning fikricha, tizimli sharhlashda maxsus qoidalar mavjud bo'lib, bu qoidalarga rioya etish kerak. Avvalo, umumiy va maxsus normalarning aloqadorligi (maxsus qonunlar muayyan faktga tegishli umumiy qonun harakatlarini bekor qiladi, ya'ni maxsus qonun normalari mavjud bo'lgan taqdirda, umumiy qonun normalari qo'llanilmasdan, maxsus qonun normalari qo'llaniladi. Demak, maxsus normalar umumiy normalarning harakat faoliyatini cheklaydi. Ikkinchidan, havola etuvchi moddalarning aloqadorligi (havola etuvchi moddalar sharhlanayotgan moddalarni aniqlashtirish uchun mo'ljallangan yoki mazkur normaning mohiyatini yoritish uchun havola etilayotgan moddalarga murojaat qilinadi). Uchinchidan, agar turli organlar tomonidan chiqarilgan huquqiy normalarning qarama-qarshiligi aniqlansa, yuqori turuvchi organlar tomonidan qabul qilingan normaga asoslanishi lozim. To'rtinchidan, agar bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki normaning bir-biriga zidligi aniqlansa, u holda norma qabul qilingan vaqt e'tiborga olinadi va keyingi qabul qilingan normaga asoslanishi lozim.⁹ Endi biz tizimli sharhlashga amaliy misol keltiramiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 92-moddasida: ‘Deputatlik nomzodiga qo'yilgan talablar qonun bilan belgilanadi’, degan norma mavjud. Ushbu normadagi “qonun bilan belgilanadi” deyish bilan Saylov kodeksi nazarda tutilmoqda. Sababi Saylov kodeksining 71-moddasida xuddi shu nazarda tutilgan talablarni ko'ramiz. Ya'ni Qonunchilik palatasiga saylanish huquqiga saylov kuni yigirma besh yoshga to'lgan hamda kamida besh yil O'zbekiston Respublikasi hududida muqim yashayotgan fuqarolar egadir. Demak, tizimli sharhlashda bir hujjatdagi normani boshqa hujjatdagi normaga bog'lab huquqiy tahlil qilar ekanmiz. Navbatdagi usul bu maxsus yuridik sharhlashdir. Ushbu sharhlash usulida sharhlovchi tomonidan huquq normasida ifodalangan muayyan yuridik atamalar yuridik bilim va ko'nikmalardan kelib chiqqan holda mazmunan tushuntirib beriladi. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksining 45-moddasida: “Tovarni bojxon hududidan tashqarida qayta ishlash bojxona rejimiga joylashtirish uchun deklarant bojxona organiga bojxona yuk deklaratsiyasini va tovarning kuzatuv hujjatlarini taqdim etadi” degan qoida belgilangan. Ushbu huquq normasini sharhlash orqali maxsus-yuridik sharhlash amalga oshadi. Misol uchun, deklarant- tovarlarni yoki transport vositalarini o'zi nomidan deklaratsiyalanayotgan shaxs yoxud uning nomidan tovarlar yoki transport vositalari deklaratsiyalanayotgan shaxs. Maxsus-yuridik usulga yana bir amaliy misol bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 133-moddasida mustahkamlangan quyidagi normadir: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan qadar- O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonunlarining, ratifikatsiya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan O'zbekiston

⁹ Darslik, X.T.Odilqoriyev-Toshkent:Yuridik adabiyotlar Publish, 2025

Respublikasi xalqaro shartnomalarining Konstitutsiyaga muvofiqligini tekshiradi. Ushbu normada ratifikatsiya soʻzi berilgan, aynan shu ratifikatsiyani maxsus-yuridik bilimimizdan kelib chiqib sharhlasak, aynan shu kabi yuridik terminlarni izohlash va tushuntirish orqali maxsus-yuridik sharhlash amalga oshiriladi. Navbatdagi sharhlash usuli bu tarixiy-siyosiy sharhlashdir. Bu usulda huquq normasiga uning qabul qilinish paytidagi ijtimoiy va siyosiy shart-sharoitlar inobatga olingan holda ularning yordami bilan sharhlanadi. Bu jarayon bevosita qonunchilikni bilish bilan bogʻlanadi. Tarixiy-siyosiy sharhlashga amaliy misol sifatida 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan Konstitutsiyaning 90-moddasida Prezidentning vakolat muddati besh yil etib belgilangani va 2023-yil 31-aprel sanasidagi referendum asosida qabul qilingan yangi tahrirdagi Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 106-moddasida prezidentlik vakolat muddati yetti yilga oʻzgargani keltirishimiz mumkin. Yana bir misol sifatida Oʻzbekiston Respublikasining 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan Konstitutsiyasining 89-moddasida “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti bir vaqtning oʻzida ijro etuvchi hokimiyatning boshligʻi” degan qoida mavjud edi. Ammo 2007-yil 11-aprelda qabul qilingan Konstitutsiyaviy qonun bilan Konstitutsiyaning 89-moddasiga oʻzgartirish kiritilib, Prezident davlat boshligʻidir” degan norma qoʻshildi va Vazirlar Mahkamasi boshligʻi degan norma olib tashlandi. Tarixiy-siyosiy sharhlashga yana bir amaliy misol bu Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20-moddasida mustahkamlangan Oʻzbekiston Respublikasi va fuqarosi oʻzaro huquq va majburiyatlar bilan bogʻliqdir degan normadir, chunki 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan eski tahrirdagi Konstitutsiyada davlat va fuqaro oʻzaro huquq va burchlar bilan bogʻliqdirlar degan norma mavjud edi, ammo referendum asosida tahrirlangan Konstitutsiyada burch emas, balki majburiyat deyilmoqda. Navbatdagi sharhlash usuli bu mantiqiy sharhlashdir. Mantiqiy sharhlashda huquq normalarini mantiq va tafakkur qoidalariga asoslangan holda boshqa sharhlash usullariga murojaat qilmasdan tahlil qilishdir. Mantiqiy sharhlashga amaliy misol sifatida “Oʻzbekiston Respublikasi Siyosiy partiyalar toʻgʻrisidaʻgi qonunda xorijiy davlat fuqarolari va fuqaroligi boʻlmagan shaxslar siyosiy partiyalarga aʻzo boʻla olmaydi” degan norma mavjud. Ushbu qoidani mantiqan oʻylab qarasa, butun mamlakatimiz hududida fuqarolarning eng asosiy huquqlaridan biri boʻlgan siyosiy huquqlar bevosita mamlakat fuqaroligiga bogʻliq. Yuqoridagi toifalar esa fuqarolikka ega emas. Mantiqiy sharhlash usuliga yana bir amaliy misol bu Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasida mustahkamlangan Oʻzbekiston dunyoviy davlat degan norma. Ushbu normani sharhlash asosida davlat diniy tashkilotlar faoliyatiga aralashmasligini va diniy tashkilotlar ham davlat ishlariga aralashmasligini keltirishimiz mumkin. Oʻzbekistondagi taʼlim tizimi dunyoviy xarakterga ega, yaʼni davlat maktablarida diniy taʼlim berilmaydi. Bu davlatning barcha fuqarolariga teng va diniy taʼsirlardan xoli taʼlim olish imkoniyatini yaratishga intilishdir, shu sababli Oʻzbekiston dunyoviy davlatdir. Bizdagi navbatdagi sharhlash usuli bu funksional sharhlashdir. Funksional usul huquq normasining tatbiq etiladigan shart-sharoitlari va omillarga asoslab qilinadigan sharhlashdir. Misol uchun, agar bir davlatda yangi soliq qonuni qabul qilinsa, funksional sharhlash orqali bu qonunning qanday iqtisodiy natijalarga olib kelishini, aholiga va bizneslarga qanday taʼsir qilishini tahlil qilish mumkin. Huquq normalarni hajmiga koʻra sharhlashni tahlil qilamiz. Professor X.T.Odilqoriyevning fikricha, huquq normalarni hajmiga koʻra sharhlash deganda qonun chiqaruvchi idora huquqiy normaga jo etgan haqiqiy maʼnoni anglash maqsadini nazarda tutadigan sharhlash tushuniladi. Uning uchta turli farqlanadi. Birinchidan, tom manʼnoda (aynan) sharhlash deganda, tatbiq etilayotgan

huquq yaratuvchi iboraning irodasi bilan uning huquqiy normada soʻzda ifodalangan irodasi bir boʻlganda qoʻllaniladigan izohlash tushuniladi. Misol uchun, Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 22-moddasida: “Oʻzbekiston Respublikasining butun hududida yagona fuqarolik oʻrnatiladi, Oʻzbekiston Respublikasi fuqaroligi unga qanday asoslarda ega boʻlganligidan qatʼiy nazar, hamm uchun tengdir”. Yokida Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 23-moddasida: “Oʻzbekiston Respublikasi oʻz hududida ham uning tashqarisida ham oʻz fuqarolarining himoya qilish va ularga homiylik koʻrsatishni kafolatlaydi” degan norma ham aynan sharhlashga amaliy misol boʻladi. Cheklangan sharhlash esa huquqiy normaning soʻzda ifodalangan va rasmiylashtirilgan maʼnosi uning mantiqiy maʼnosi va mazmunidan keng boʻlgan hollarda qoʻllaniladi. Misol uchun, Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 36-moddasida: “Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda oʻz vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega “. Ushbu normadan kelib chiqib, qonun chiqaruvchi idora “Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolari” iborasi bilan voyaga yetgan, muomala layoqatiga ega shaxslarni nazarda tutmoqda. Oʻz-oʻzidan maʼlumki, voyaga yetmagan, ruhiy kasal shaxslar bunday huquqdan foydalana olmaydi. Kengaytirilgan sharhlash deganda qonun normasi matnining mazmuni uning mantiqiy maʼnosidan tor boʻlganda qoʻllaniladi. Misol uchun, Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 136-moddasida “Sudyalar mustaqildir, faqat qonunga boʻysunadilar” degan norma mavjud. Bunda “sudya” deb xalq maslahatchilarini ham mustaqilligini va faqat qonunga boʻysunishini nazarda tutyapti.

Umumiy xulosa qiladigan boʻlsak, Huquq normalarini sharhlash nazariyasi va amaliyotini tadqiq etish shuni koʻrsatadiki, ushbu institut huquqiy davlat qurishning fundamental ustunlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida huquq normalarini sharhlash shunchaki qonun matnini oʻqish emas, balki qonun chiqaruvchining asl irodasini ijtimoiy voqelik bilan bogʻlovchi murakkab intellektual va huquqiy jarayon ekanligi isbotlandi.

Birinchidan, sharhlashning huquq tizimidagi oʻrni uning huquqni qoʻllash amaliyotidagi muammolarni bartaraf etish funksiyasi bilan belgilanadi. Qonunchilikdagi mavhumliklar (noaniqliklar) va boʻshliqlarni toʻldirishda grammatik, mantiqiy va tizimli usullarning oʻzaro uygʻunlikda qoʻllanilishi sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida qonun ustuvorligini taʼminlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, Oliy sud Plenumining sharhlari va Konstitutsiyaviy sudning qarorlari orqali amalga oshiriladigan rasmiy sharhlash huquqiy tartibga solishning aniq yoʻnalishlarini belgilab beradi.

Ikkinchidan, sharhlashning turlari va usullarini tahlil qilish natijasida maʼlum boʻldiki, zamonaviy huquqshunoslikda faqatgina "aynan" (adekvat) sharhlash bilan cheklanib qolish ijtimoiy munosabatlarning jadal rivojlanishiga doim ham mos kelmaydi. Ayrim hollarda qonun chiqaruvchining asl maqsadini ochib berish uchun "kengaytirilgan" yoki "cheklangan" sharhlash usullaridan foydalanish zarurati tugʻiladi. Bu esa huquqning dinamikligini va adolatlilik prinsipini saqlab qolishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Darslik. X.T.Odilqoriyev-Toshkent:Yuridik adabiyotlar Publish, 2025
2. Davlat va huquq nazariyasi (matn):darslik/Sh.A.Saydullayev-T.:TDYU nashriyoti, 2024
3. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik/Yusuvaliyeva, M.Axmedshayeva, M. Najimov va boshqalar.Toshkent-2019

4. Saburov, Sh.A.Saydullayev. Davlat va huquq nazariyasi/O'quv qo'llanma.-Toshkent:TDYI, 2011
5. Islomov Z.M. Davlat va huquq nazariyasi/T,:Adolat, 2007.